

“BOBURNOMA” ASARIDA HISOB SO`ZLARNING QO`LLANISHI

Jumaniyazova Matluba Ibraximovna

Xorazm viloyati Urganch tumani 13-son maktabning

ona tili va adabiyot o`qituvchisi,

Raximova Malohat Olimboyevna

Xorazm viloyati Urganch tumani 13-son maktabning

ona tili va adabiyot o`qituvchisi,

Annotatsiya: Maqolada “Boburnoma” asarida qo`llanilgan fors, arab va turkiy tillarga xos bo`lgan hisob so`zlarining qo`llanishi, ularning ma`nolari va turlari tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: hisob so`zlar, yig`och, kuro`h, qadam, shar`iy, qari, gaz.

Har bir xalqning tarixiy, madaniy-milliy, adabiy qiyofasini ozida aks ettiruvchi ulug` shohlari, buyuk olimlari, yirik adib va sohir shoirlari bo`ladi. Ularni tilga olganimizda beixtiyor ular mansub bo`lgan millatning madaniyati, san`ati va adabiyoti, o`tmishi va buguni ko`z oldimizda namoyon bo`ladi.

Zahiriddin Muhammad Bobur ham ana shunday buyuk tariximiz, madaniyatimiz va boy merosimizni dunyo xalqlariga tanitgan beqiyos iste`dod egasidir. Bobur-buyuk podshoh, mislsiz adib va tarixchi, tilshunos, san`atshunos, etnograf, tabiatshunos, faqih sifatida faoliyat yuritgan ko`p qirrali ijod sohibidir. Uning birgina “Boburnoma” asari jozibadorligi, til uslubining go`zalligi va qomusiy asar ekanligi bilan butun dunyo xalqlariga tanildi va manzur bo`ldi. “Boburnoma” XV asrda o`zbek adabiy tilida bitilgan ilk nasriy asarlarning go`zal namunalaridan biri hisoblanadi. Bu asarda tilshunoslikning etnografiya, fonetika, etimologiya, sarf masalalariga oid qimmatli ma`lumotlar mavjud. Biz “Boburnoma” asarini o`qir ekanmiz, Boburning beqiyos salohiyat egasi ekanligiga yana bir bor amin bo`lamiz.

Asarni o`qir ekanmiz, unda qo`llanilgan Hisob so`zlari (numerativ so`zlar) ning turlari, ma`nolarining xilma-xilligi va o`ziga xos xususiyatlarini o`zim uchun kashf

qildim desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Bobur voqealarni bayon qilish jarayonida hisob so‘zlarni qo‘llashda unga oid turkcha, atamalardan tashqari ko‘pgina forscha va arabcha istilohlardan ham unumli foydalangani bois asar tilining chiroyli va mukammal bo‘lishi, o‘sha davr xalq tiliga yaqin bo‘lishiga erishgan.

Tilshunoslikda son so‘z turkumida “hisob so‘zlar”, ya’ni numerativlar degan tushuncha keng qo‘llaniladi. Ular miqdor bildiruvchi so‘zlar va ular bog‘langan so‘z orasida qo‘llanib, maxsus o‘lchov bildiruvchi so‘zlardir. Bugungi kunda ulardan ham nutq jarayonida keng foydalanamiz.

“Boburnoma” asarida ularning tarixiy variantlari ko‘p uchraydi. Hisob so‘zlari ma’nosiga ko‘ra uzunlik o‘lchovi, og‘irlik o‘lchovi, vaqt o‘lchovi, maydon o‘lchovi, qiymat o‘lchovi kabi turlarga bo‘linadi. “Boburnoma”da ushbu hisob so‘zlari turlarining barchasi qo‘llanganligiga guvoh bo‘lamiz, lekin uning eng ko‘p qo‘llangan turi uzunlik o‘lchovini ifodalovchi hisob so‘zlaridir. E’tiborli jihati, Bobur Andijon, Samarqand, Buxoro, Qobul va Hindiston kabi joy nomlari tasvirida turkiy, arabiy va forsiy tillarga oid hisob so‘zlaridan ustalik bilan foydalangan. “Boburnoma” asarida uzunlik o‘lchovini ifodalovchi “yig‘och”, “qadam”, “kuro‘h”(kuruh), “qari”, “shar‘iy”, “gaz” kabi tarixiy so‘zlar juda ko‘p o‘rinlarda qo‘llanilgan.

“Yana biri Marg‘inondir, Andijonning g‘arbidadur, Andijondin yetti yig‘och yo‘ldur”. Ushbu parchada uzunlik o‘lchovini ifodalovchi “yig‘och” so‘zi qo‘llanilgan bo‘lib, u taxminan 8 kilometrga teng masofani ifodalaydi. Navbatdagi parchada esa “qadam” hisob so‘zidan foydalangan. Bu hisob so‘zdan bugungi kunda ham keng foydalanamiz. “Temurbekdin burun Temurbekdek ulug‘ podshoh Samarqandni poytaxt qilg‘on emastur, Qo‘rg‘onini faslning ustidan buyurdimkim, qadam urdilar, o‘n ming olti yuz qadam chiqti...”. Ushbu parchada “qadam” hisob so‘zi ham mustaqil so‘z, ham hisob so‘z ma’nosida qo‘llangan.

Yoki, “Mahalloti qo‘rg‘ondin bir shar‘iy yiroqroq tushubtur...”. Ushbu parchada qo‘llangan “shar‘iy” atamasi arabcha so‘z bo‘lib, taxminan, ikki-uch ming qadam miqdoridagi masofa o‘lchovidir.

Quyidagi parchaga yuzlanamiz, “Ko`hak suyi shimoldin oqar, Samarqanddin ikki kuruh(kuro`h) bo`lg`ay...”. “Kuruh” atamasi ham arabcha so`z bo`lib, to`rt ming qadamga teng uzunlik o`lchovidir. Ayrim manbalarda, taxminan ikki kilometr ga teng deb ham berilgan (“Mumtoz dadbiy asarlar o`quv lug`ati. Berdaq Yusuf. 2010) .

“Isfaraning bir shar`isida janub sori pushtalarning orasida bir parcha tosh tushubtur, “Sangi oyina” derlar, uzunligi taxminan o`n qari bo`lg`ay...” “Qari” bir metr chamasidagi uzunlik o`lchovi, taxminan 60 santimetr(0,75). “

...Bangola elchisi edi, Hinduston dasturi bila mulozamat qildi. Bir gaz otimi yer kelib, ta`zim qilib yondi...” Parchada qo`llangan “gaz” atamasi forscha so`z bo`lib, taxminan 0,71 santimetr ga teng uzunlik o`lchov birligidir.

“Boburnoma” asarida nafaqat uzunlik o`lchovini ifodalaovchi hisob so`zlardan, balki vaqt o`lchovini bildiruvchi hisob so`zlardan namunalar ham ko`plab uchraydi. Jumladan, “ gariy (giry), pahr (pahr), pos” kabi so`zlar shular jumlasidandir.

“ Panjshanba kuni oyning o`n yettisida uch girydan keyin andin ko`chuldi...” tarixiy hisob so`zi bo`lgan “giry” yigirma – yigirma besh daqiqa oralig`idagi vaqt o`lchovidir.

Bobur yuqoridagi parchalarda “shar`iy, kuruh, gaz, giry, pahr, pos kabi arabcha va forscha so`zlarni o`z o`rnida qo`llaganki, ular vositasida asar tili va imkoniyatini kengaytirgan hamda turkiy tilning o`zlashma so`zlar hisobiga boyishiga hissa qo`shgan.

Yuqorida keltirilgan parchalardan ko`rinib turibdiki, Bobur har bir voqeahodisani tasvirlashda o`ta aniqlikka, sinchkovlikka rioya qilganki, asarni o`qigan o`quvchi uning hech bir ma`lumotni shunchaki tasvirlamasligi, hech bir ma`lumotga befarq bo`lmasligining guvohi bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur “Boburnoma” (6-7-299-327-328-betlar)
2. O`zbek tilining izohli lug`ati.
3. Berdaq Yusuf “Mumtoz adabiy asarlar o`quv lug`ati.(211-318-325427-betlar
4. G`anijon Abdurahmonov “Hozirgi o`zbek adabiy tili”